

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Мирзайева Сайёра Тойировна

Тошкент кимё-технология институти Менежмент ва касб таълими факультети Ўзбек тили
ва профессионал таълим кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041481>

Аннотация. Ушбу мақолада таълим жараёнини замонавий ёндашулар асосида ташкил этиш афзалликлари, мустақил таълимни ташкил этишидаги мавжуд муаммолар тўғрисида фикр юритилган

Калим сўзлар: замонавий педагогик ёндашувлар, мустақил таълим ташкилотчиси, минимакс принципи, психологик комфорт принцип, шахсга йўналтирилган ёндашувлар

Мустақил таълимни ташкил этишда шахсга йўналтирилган яъни индивидуал ёндашувни қўллаш талабаларнинг шахсий, ўз фаолиятини англаш, мустақиллик кўрсатиш, ностандарт вазиятларни бартараф эта олиш қобилиятларини шакллантиради. Бунда ўқитувчи мустақил таълим ташкилотчиси ҳамда талабалар фаолиятини олган билимларни тизимли тушунишни ва амалда қўллай олиш кўникмаларини шакллантиришга йўналтирувчи сифатида иштирок этади.

Тизимли ва фаолиятли шахсга йўналтирилган ёндашувлар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ҳолда педагогик таълимга катта келажакни тақдим этади, фақат уни амалга ошириш учун таълимнинг мазмунли-технологик асосини модернизация қилиш талаб этилади: таълимнинг янги мазмунини ҳамда ўқув материални тизимлаштириш принципларини аниқлаш, ўқитувчининг субъект позицияси ва замонавий педагогик талабларини ривожлантиришнинг янги педагогик технологияларини аниқлашни талаб этади.

Тизимли ва фаолиятли шахсга йўналтирилган ёндашувларнинг асосий принципларини кўриб чиқамиз:

1) фаолиятли принцип шу билан аниқланадики, талабалар билимни тайёр ҳолда эмас, балки уларга уларнинг ўзлари амалга оширилаётган фаолиятнинг мазмунини англаган ҳолда ўзлари излаб топади, уни такомиллаштиришда фаол иштирок этади, буларнинг барчаси халқаро баҳолаш дастури талабларига рақобатбардош талаба шахсини тарбиялашда ҳамда умуммаданий, онгли фаолиятга эга, қобилиятларини намоён этишга, умумўқув кўникмаларининг ижобий ривожланишига ёрдам беради;

2) узлуксизлик принципи шундан иборатки, бунда ўқитиш босқичлари ўртасида талабалар ривожланишининг билиш даражаси ва психологик хусусиятларини инобатга олувчи изчил боғлиқликни ифодалайди;

3) яхлитлик принципи талабаларда олган билимларни тизимли тушунишни ва амалда қўллай олиш кўникмаларини шакллантиришни назарда тутади;

4) минимакс принципи шундан иборатки, бунда талабаларга таълим мазмунини ўзлаштиришга максимал имконият берилади;

5) психологик комфорт принцип таълим жараёнида стрессли факторларни бартараф этиш, ижобий муҳитни қўллаб-қувватлаш, ҳамкорлик кўникмаларини шакллантириш учун муҳим;

б) вариативлик принципи талабаларга турли вазиятларда ечимнинг тўғри, адекват вариантларини танлашга имконият беради;

7) ижодкорлик принципи талабалар томонидан таълим жараёни давомида бошланғич максимал ижодкорликка асосланган ижодий фаолиятни эгаллашга имкон беради [4, 5].

Мустақил таълим фаолиятида таълимда талабаларнинг олган билимларини қўллай олиш кўникмаларини шакллантиришда компетенцияли ёндашувни қўллаш қуйидаги йўналишлар бўйича принципларга асосланган, О.Е.Лебедев [1] тавсиялари асосида амалга оширилади:

таълимда талабаларнинг ҳар хил фаолият турларида муаммоларни мустақил ечиш қобилиятларини ривожлантириш;

турли вазиятларни ҳал этиш давомида таълим жараёнининг мазмунини тўлдиришни англаш;

талабаларга коммуникатив, билиш, ахлоқий ва бошқа муаммоларга мустақил ечим қабул қилиш кўникмаларини шакллантириш учун шароит яратиш;

ўқитишнинг аниқ бир босқичида талабалар томонидан эришилган ўқув-билиш компетенцияларини халқаро баҳолаш дастури талаб ва мезонлари асосида шаклланганлик даражасини таҳлил қилишга асосланган таълим натижаларини баҳолаш.

Моделлаштирилаётган жараёни ташкил этиш мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари талабаларнинг олган билимларини қўллай олиш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган педагогик шартлар талабаларнинг ўқув-бошқарув, ўқув-ахборот, ўқув-манتيқий фаолиятларини ривожлантиришини очиб беради [2].

Ўқув-бошқарув фаолияти деганда қуйидагилар назарда тутилади:

-режалаштириш – мақсадларни ва уларга эришиш воситаларини аниқлаш;

-ташкил этиш – режаларни бажариш учун бошқарилувчи ва бошқариш тизимлари ўртасида ўзаро муносабатни ўрнатиш ва такомиллаштириш;

-назорат – белгиланган режалар жараёни ҳақида ахборотларни йиғиш;

-йўналтириш – режаларни ва уларни амалга ошириш жараёнини тўғрилаш;

-таҳлил қилиш – ўзининг ва жамoa аъзоларининг фаолиятини ўрганиш ва баҳолаш;

-таққослаш – олинган натижаларни фаолият режаси билан солиштириш.

Ўқув-ахборот фаолияти оғзаки ва ёзма матнлар билан ишлаш, ахборотлар манбаси сифатида реал объектлар билан ишлай олиши, ахборотларни белгили-символик моделлаштиришга ўтказишни назарда тутилади [3].

Ўқув-манتيқий фаолият эса анализ, синтез, таққослаш, сабаб-оқибат алоқаларини ўрнатиш, умумлаштириш ва классификациялаш, тушунча ва аналогларни аниқлаш, исботлашни ва нотўғрилигини аниқлаш кабилардан иборат. Ўқув-манتيқий компонент асоси олган билимларини қўллай олиш кўникмалари характеристикасининг йиғиндиси билан ифодаланади: мотивацион, когнитив, операционал-технологик, рефлексив-баҳолаш. Мазкур компонент мустақил иш фаолиятида талабаларнинг олган билимларини қўллай олиш кўникмаларини шакллантиришга йўналтиради.

REFERENCES

1. Лебедев О.В. Компетентностный подход в образовании / О.В. Лебедев // Школьные технологии. 2004. №5. -3 – 12 с.

2. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения // - М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.- 128 с.
3. Курбонова М.Ф. Мустақил ишларни ташкил этиш асосида бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билиш компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган методлар // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. – Нукус, 2021. – Б. 112-116. (13.00.00 №20)
4. Kurbanova M. Formation of learning and educational competences of students in primary classes // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – India, 2020 (June). Volume: 6. – P.. 266-269. (13.00.00 №3)
5. Kurbanova M. Preparation of students for the PIRLS International Assessment Program on the basis of the organization of independent work // Scientific progress. – Tashkent, 2021. Volume: 2. – P. 1165-167. (13.00.00 №3)
6. M.F.Qurbonova. [Individual ta’lim–innovatsion o ‘qitish usuli](#). Academic research in educational sciences 4 (3), p.394-399.
7. M.Qurbonova, O.Abdullayeva. [A mechanism for creating a person-oriented educational environment](#), Modern Science and Research 2 (3), P. 106-110.